

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

к.пс.н., доцент Махаманова Майра Нурмухановна

к.т.н. Касымбаева Гульстан Нусупбековна

магистр психологии Нуркасинова Лязат Муратбековна

Казахский национальный женский педагогический университет, Казахстан,

kasymbaeva.gulstan@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности личности педагога и студента в условиях современного образования в высшей школе. Педагог и студент как субъекты педагогической деятельности представляют собой совокупность, сплав индивидуальных, личностных качеств, которые отвечают требованиям профессии и обеспечивают эффективность его педагогической деятельности. Описываются вопросы психологической характеристики студента как субъекта учебной деятельности, его индивидуальные, личностные особенности и все виды, формы учебной деятельности. В статье рассматриваются проблемы модернизации высшего психологического образования в современном Казахстане.

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическая деятельность, учебная деятельность, субъект деятельности, компетентностный подход, педагогическое сотрудничество.

В теории и практике современной высшей школы одной из актуальных задач является развитие компетентной, конкурентноспособной личности. В настоящее время психолого-педагогическое образование в современном казахстанской науке является одним из приоритетных направлений в подготовке будущих специалистов. В различных отраслях науки наблюдается тенденция перехода от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу и важнейшей задачей системы образования является формирование учебных компетенций, обеспечивающих обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Данное направление достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимися социального опыта на разных этапах развития. В компетентностном подходе знания, умения, навыки рассматриваются как результат соответствующих видов целенаправленных действий. Они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными самостоятельными действиями самих обучающихся [1].

Теоретический анализ специальной литературы российских ученых Л.С.Выготского (культурно-историческая теория), А.А.Леонтьева (теория деятельности), Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова (теория развивающего обучения)

и казахстанских ученых Ж.И.Намазбаевой (теория развития личности), С.М.Жакупова (концепция совместно-диалогической познавательной деятельности), Х.Т.Шерьяздановой (психологические аспекты развития личности ребенка как стратегический ресурс развития общества).

Известный казахстанский психолог, доктор психологических наук, академик Ж.И. Намазбаева в научной статье «Теории Л.С. Выготского как основа развития дефектологической науки и практики» анализирует культурно-историческую теорию Л.С. Выготского. Ученый отмечает глубину, методологическую сущность парадигмы Л.С.Выготского о перспективности социально-личностного развития человека на всех этапах онтогенеза. Автор подчеркивает, что непревзойденной теорией для науки и практики образования является всем известная «Культурно-историческая теория Л.С Выготского» [2, С. 7].

Профессор С.М.Жакупов отмечает, что реальное психологическое содержание учебного занятия определяется взаимодействием и общением обучающего с обучаемыми детерминирующимся содержанием обучения, которое постепенно преобразуясь в предмет деятельности, способствует формированию совместно–диалогической познавательной деятельности студентов. Следовательно, управляя взаимодействием и общением на занятии, можно управлять процессом формирования совместно – диалогической познавательной деятельности [3, С. 44]. Также исследованы [3, 4, 5, 6] психологические механизмы формирования и развития познавательной деятельности студентов в процессе обучения, результатом которого являются (мотивация достижения, адекватная самооценка, критическое мышление, умение сотрудничать) [6, С.3], собственным стилем учебной деятельности, отношением к ней, мотивацией и обучаемостью [7, С.190]. В русле личностно-деятельностного подхода студенту присуща специфическая направленность познавательной активности,повышающая его активность.

Каждому обучающемуся студенту присущи индивидуальные личностные и деятельностные особенности. Он их присваивает в процессе обучения (способности, интеллектуальную деятельность, когнитивный стиль, уровни притязаний, самооценку, работоспособность, особенности выполнения деятельности: планируемость, организация, точность и т.д.).

Педагог как субъект деятельности представляет собой совокупность, сплав индивидуальных, личностных, собственно субъектных качеств, адекватность которых должна соответствовать требованиям профессии и обеспечить эффективность его педагогической деятельности.

В организации образовательного процесса в вузе одним из существенных является социокультурный фактор, приводящий к изменениям личности обучающегося. Интегрирующим является системно-коммуникативно-информационный подход, позволяющий определять критерии, условия и способы эффективности коммуникации взаимодействующих субъектов как систем.

Педагогика и психология образования высшей школы может рассматриваться как построение педагогических процессов и как организационные системы управления этими процессами. Сфера образования понимается как непосредственно педагогические и как организационные многоуровневые системы управления этим процессом.

Современная психолого-педагогическая наука исследует вопросы организации образовательного процесса, который может рассматриваться как построение педагогических процессов и как организационные системы управления этими процессами.

Список использованных источников:

1. Коломиец О.Е. Концепция преподавательской деятельности педагога высшей школы в контексте компетентностно-деятельностного подхода. – Москва, «Развитие образования», 2018. - 157 с.
2. Намазбаева Ж.И. Теории Л.С.Выготского как основа развития дефектологической науки и практики, «Вестник» КазНПУ имени Абая, серия «Специальная педагогика», №4(47) – 2016. - С. 7-10.
3. Жакупов С.М. Психологическая структура процесса обучения, Алматы, «Қазақ университеті», 2009. - 308 с.
4. Жакупов С.М. Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения, Алматы, «Қазақ университеті», 2002. - 117 с.
5. Шеръязданова Х.Т. Реалии и перспективы подготовки специалистов психологов в высшем звене образования. Алматы, «Қазақ университеті», 2019. - 246 с.
6. Намазбаева Ж.И. Психологические проблемы национальной системы образования и пути их решения. /Материалы международной научно-практической конференции «Психологическая наука и практика в современном обществе: проблемы, опыт, перспективы», Алматы, 2018. - С.3-5.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям – М., 2008. – 384 с.